

CULTIVO DE HORTALIÇAS E DE PLANTAS MEDICINAIS: INFORMAÇÕES BÁSICAS

Prof^a. Dra Maria do Carmo Vieira¹
Prof. Dr. Néstor Antonio Heredia Zárate¹
Prof^a. Dra Silvia Cristina Heredia Vieira²

¹Professores UFGD. E-mail: mariavieira@ufgd.edu.br; nestorzarate@ufgd.edu.br
²Professora Uniderp. E-mail: silviacristina_85@hotmail.com

Controle de plantas infestantes

O controle de plantas infestantes ou plantas daninhas consiste na adoção de certas práticas que resultam na redução da infestação, mas não, necessariamente, na sua completa erradicação, que seria o ideal. Pode ser feita de modo manual, com enxadas, mecanizada ou com produtos químicos.

Controle de pragas e de doenças

Existe uma série de métodos de controle fitossanitários que, se utilizados corretamente, são suficientes para manter as pragas e os fitopatógenos em níveis baixos em relação aos daqueles que causariam danos ou perdas expressivas de produtividade, seja pelos danos na planta como um todo ou em partes dela, especialmente quando causam danos nas partes comercializáveis. Os métodos de controle mais viáveis podem ser culturais, biológicos e químicos.

Colheita

Para a colheita das hortaliças deve-se considerar o ponto de colheita da parte comestível e a colheita das plantas medicinais deve ser no momento de maior produção de biomassa e de metabólitos secundários, que varia de acordo com a espécie, sazonalidade e tratos culturais.

ALFACE

Recomendações

Se houver dúvidas sobre as formas de cultivo ou sobre o uso de produtos, químicos ou não, procure um especialista na área.

HIBISCO-CAPUCHINHA-CUACO-CAROINHA

Recomendações

Antes de usar algum componente da planta com propósito terapêutico procure um especialista na área para ter a recomendação

2024

Horta: Local, geralmente de curta extensão, onde se cultivam hortaliças e poucas árvores frutíferas e, ou poucas plantas medicinais.

Horto de plantas medicinais: Local onde se cultivam diferentes espécies de plantas para uso com propósito terapêutico.

Hortaliças: plantas normalmente de consistências herbáceas ou sublenhosas, geralmente de cultivo intensivo e de ciclo curto, cujas partes comestíveis podem ser consumidas ao natural e/ou semiprocessadas.

Plantas medicinais: plantas com diferentes tipos de consistência, sendo nativas ou cultivadas ex situ, de forma intensiva, com ciclos diversos, sendo usadas algumas partes botânicas com propósito terapêutico, seja ao natural, secas e/ou na forma de fitoterápicos.

Preparo do terreno

Para o cultivo de hortaliças e para o cultivo ex situ de plantas medicinais há necessidade de se ter um terreno bem preparado, sem ou com levantamento de canteiros (A), com adição ao solo de calcário dolomítico ou calcítico (B) para diminuir a acidez e melhorar a liberação de nutrientes, conforme a necessidade ou de acordo ao sistema de cultivo, orgânico ou tradicional (C).

Uso de resíduos orgânicos

Os resíduos orgânicos podem ser estercos de animais (gado, carneiro, frangos), cama de frango (semidecomposta ou decomposta) e/ou resíduos de plantas como folhas e cascas, frescas ou secas, conforme o solo e o sistema de cultivo, de acordo com a disponibilidade e com a espécie a ser cultivada. A forma de adição ao solo do resíduo depende do grau de degradação do material e da finalidade de uso, seja em cobertura e/ou incorporado.

Propagação das plantas

A forma de propagação das hortaliças e das plantas medicinais depende da espécie e da forma de reprodução, podendo ser por via sexuada (uso de sementes) (A), de forma direta no local definitivo ou indireta com necessidade de transplante, ou de forma assexuada direta (uso de partes vegetativas da planta, como rizomas, estolões e estacas) (B) ou indireta (enxertia, estaquia ou borbulhia) (C).

Formação de mudas e transplante

Para a formação de mudas pode-se usar substrato comercial ou misturas de solo, resíduos orgânicos e areia (A), conforme a disponibilidade e o tipo de solo e planta para preencher saquinhos de papel (B) ou plástico, bandejas ou tubetes. O ponto ideal de desenvolvimento da muda para ser transplantada (C) depende da espécie e do hábito de crescimento da cultivar.

Irrigação

A água é essencial para o bom crescimento e desenvolvimento das plantas das diferentes espécies, devendo-se fazer o melhor uso da água disponível para que o solo fique com umidade suficiente para que elas possam absorver a água com os nutrientes necessários e assim conseguir produção satisfatória e com boa qualidade do produto. A irrigação pode ser feita com regadores (A), mangueiras (B) ou aspersores (C).

